

MILLIY QADRIYATLAR VA BOLA TARBIYASI

Salimov Nuriddin Odil o'g'li

Fan va texnologiyalar universiteti

Ijtimoiy-gumatir fanlarni o'qitish metodikasi

Tarix yo'nalishi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Milliy qadriyatlarning bola tarbiyasida tutgan o'rni, komil shaxsni tarbiyalashda mentalitetga xos urf-odat va an'analarni tanishtrish muhimligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: *Oilaviy munosabatlar, ta'lim-tarbiya, qadriyat va an'analar, milliy tarbiya, estetik tarbiya, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar.*

Аннотация. В данной статье рассматривается роль национальных ценностей в воспитании детей и важность внедрения обычаев и традиций, свойственных менталитету, в воспитании полноценной личности.

Ключевые слова: *Семейные отношения, воспитание, ценности и традиции, национальное воспитание, эстетическое воспитание, духовно-нравственные ценности.*

Annotation. This article discusses the role of national values in child upbringing and the importance of introducing customs and traditions specific to the mentality in raising a complete person.

Keywords: *Family relations, education, values and traditions, national education, aesthetic education, spiritual and moral values.*

Milliy va umuminsoniy qadriyatlarni xalqimizning an'alarini, madaniyati va ilm-fan bobidagi ko'p asrlik tajribalarini o'rgatish ijobiy pedagogik samaralarni beradi. Shuning bilan birga jamiyatimizda yashovchi har bir ongli kishi, mustaqil va erkin fikrga ega bo'lgan shaxs va fuqarolik jamiyati ma'naviyatini shakllantirish va shu asosda rivojlantirish O'zbekiston Respublikasi taraqqiyotining asosini tashkil etadi. Shu sababli ham tarbiyachilarning serqirrali va murakkab kasbiy faoliyati zamirida yosh avlodni odobli, e'tiborli qilib tarbiyalash, ularni ilmiy bilimlar bilan qurollantirish yordamida ilmiy dunyoqarashini kengaytirish kabi muhim vazifalar yotadi. Natijada ta'lim va tarbiyaga milliy qadriyatlar omillarini kiritish ishlari bosqichma bosqich va sharoitga mos holda puxta amalga oshirildi. Endilikda esa, milliy qadriyatlarning zamonaviy ta'lim mazmuniga singdirilishi va integratsion jarayonning natijalarini ilmiy o'rganish ilmiy doiralarning asosiy mavzularidan biriga aylanmoqda.

Milliy qadriyatlarning tarixiy-pedagogik jihatlari va uning turli qirralarini o'rganish ko'p tadqiqotchilarning ilmiy tadqiqot va ilmiy nashrlari doirasida amalga

oshirilgan. Bu borada, ayniqsa, rus olimlari – A.A.Koychuev, Y.A.Rezvan; o‘zbek olimlaridan – A.A. Bolibekov, D.M.Kenjayevar tomonidan olib borilgan, milliy qadriyatlarning pedagogik jihatlari bilan diniy axloqiy qadriyatlarning mushtarakligi masalasiga bag‘ishlangan ilmiy izlanishlarini qayd etish lozim.

Ilmiy qadriyatlarning ideallar shaklida ifodalanishi orzu-umidlar ro‘yobga chiqishi bilan bog‘liq bo‘lib, u kishilar va jamiyat intiluvchi oliy maqsaddan iborat bo‘ladi. Demak, donishmandlarimiz tomonidan bizga qoldirilgan intellektual meros ko‘proq ilmiy qadriyatlarga tegishli bo‘ladi. Ilmiy qadriyatlar insonlar va insoniyat uchun ahamiyatli bo‘lgan intellektual mulkdan iborat bo‘ladi⁷³.

Milliy qadriyatlarning tarixiy-pedagogik jihatlari va uning turli qirralarini o‘rganish ko‘p tadqiqotchilarning ilmiy tadqiqot va ilmiy nashrlari doirasida amalga oshirilgan. Bu borada, ayniqsa, rus olimlari – A.A.Koychuev, Y.A.Rezvan; o‘zbek olimlaridan – A.A. Bolibekov, D.M.Kenjayevar tomonidan olib borilgan, milliy qadriyatlarning pedagogik jihatlari bilan diniy axloqiy qadriyatlarning mushtarakligi masalasiga bag‘ishlangan ilmiy izlanishlarini qayd etish lozim.

Ilmiy qadriyatlarning ideallar shaklida ifodalanishi orzu-umidlar ro‘yobga chiqishi bilan bog‘liq bo‘lib, u kishilar va jamiyat intiluvchi oliy maqsaddan iborat bo‘ladi. Demak, donishmandlarimiz tomonidan bizga qoldirilgan intellektual meros ko‘proq ilmiy qadriyatlarga tegishli bo‘ladi. Ilmiy qadriyatlar insonlar va insoniyat uchun ahamiyatli bo‘lgan intellektual mulkdan iborat bo‘ladi⁷⁴.

Kishilik tarixda o‘z istiqboli kelajagiga mos yutuqlarni orzu qilib, bu orzuistaklarni nodir qo‘lyozmalarda (muqaddas kitoblar, ertaklar, dostonlar) ifodalaganlar. Jumladan, ertaklardagi “Oynai jahon” orqali televideniye, “uchar gilam” orqali samolyotlar, “Avesto” orqali bunyodkorlik g‘oyalari, yozma manbalar orqali ozodchilik qahramonlari To‘maris, Shiroq, Spitamen, Muqanna, Jaloliddin Manguberdi, Najmiddin Kubro, Mahmud Turobiy, Madali Eshon, Shirin, Layli, Majnun kabi obrazlarda ifodalangan. Abu Nasr Farobiyning “Fozil odamlar shahri”

⁷³ Borns A. Puteshestviye v Buxaru, – M.1848

⁷⁴ Falsafa: qomusiy lug‘at. – Toshkent: Sharq, 2004. – 476 b.

asari orqali komil inson ta'limoti, Alisher Navoiy asarlari orqali adolatli jamiyat haqidagi ta'limoti, to'lqinlar tarqalishi qonuniyatlari orqali radiodan hayotda foydalanish, odamlar qadimdan ot qo'shmasdan o'zi yuradigan arava yasashni orzu qilib, avtomobilni yasash, nutq va boshqa tovushlarni istalgan masofaga uzatishni orzu qilib, telefonni yasashni, tez hisoblashlarni orzu qilib, elektron hisoblash mashinalarini yaratishni, ma'lumotlarni saqlash vositalarini izlashda qog'ozni hosil qilish va shular asosida yozuv va kitoblarni yaratishni, vaqtni hisob-kitob qilish maqsadida soatning yaratilishi va shu kabilarning hammahammasi insoniyat aqliy faoliyati mahsulidir⁷⁵.

Ta'lim-tarbiya masalalaridagi milliy qadriyatlarning o'rini yoritib beradigan va kitoblar to'plami ko'rinishida, O'rta Osiyo xalqlari uchun, birinchi to'liq manba Avestodir. Ushbu kitob, ahamiyat va bolalarga ta'sir kuchi nuqtayi - nazaridan diqqat markazida turadi. Adabiyotlarda nomus va poklik, inson va adolat, muruvvatliqlik va haqgo'ylik kabi fazilatlarga zulm va qabihlik, tovlamachilik va poraxo'rlik, muttahamlik va riyokorlik kabi salbiy bid'atlar qarama-qarshi qilib qo'yiladi. Avestoda pedagogik yondashuvlar, har bir xayrli ishning samarali hayotiy kuchga erishishi uchun pedagogik omillarning sharhlari berilgan. O'rta Osiyo xalqari hayotida bolalarni tarbiyalash azaldan muhim vazifa ekanligini aynan Avesto kitobida o'qish mumkin. Unda ta'kidlanishicha, agar bola asosan etti yoshigacha onasi yonida bo'lsa, uni 7 yoshidan maktabga yuborish kerak. Agar kichkina bolangiz bo'lsa, uni maktabga yuboring, chunki bilim - ko'zning nuri⁷⁶. Ushbu manbada, ba'zi pedagogik qoidalar singari bolalar va yoshlarning tarbiyasi va ta'limini yaxshilashga yordam beradigan g'oyalar mujassamlashgan hamda ta'lim-tarbiya orqali insonparvarlik, adolat va mehribonlik kabi insoniy fazilatlarning kamol topishiga ishonch tuyg'usi bilan qaralgan. Keyingi asrlar tarixida ham milliy qadriyatlarning ta'lim-tarbiya jarayoniga ijobiy ta'sirini ko'rish mumkin. Ko'rinib turibdiki, milliy qadriyatlar asoslariga tayangan holda yo'lga quyilgan ham ta'lim

⁷⁵ Xasanboeva O. «Oilada ma'naviy-axloqiy tarbiya» T., 1998y.

⁷⁶ Munavvarov A. «Oila pedagogikasi» T., «O'qituvchi» 1994 y

va ham tarbiya ko‘p jihatdan ijtimoiy va ma‘naviy barqarorlikka zamin yaratadi va birin-ketin xalq ma‘naviy merosini saqlash maqsadida ta‘lim va tarbiya maskanlari ko‘payib boraveradi.

O‘zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishishi bilan jamiyatimiz hayotida erishilgan ko‘plab ijobiy o‘zgarishlar qatorida xalqimizning o‘zligini anglay boshlaganligi, milliy an‘analarning tiklanishi eng muhim ahamiyat kasb etadi. Kun sayin yoshlarimizda milliy ong, milliy g‘urur kabi tuyg‘ular shakllanib, rivojlanib bormoqda. Biroq, milliy ong, milliy g‘ururning kundan-kunga o‘sib, yuksalib borishi, bu sohadagi muammolar to‘laligicha hal etildi, degani emas. Hali o‘qituvchilar, mutaxassis – olimlar, ota - onalar oldida ko‘plab hal qilinishi lozim bo‘lgun ma‘suliyatli vazifalar turibdi. Bir inson o‘z vatanini sevishi unga sitqidildan xizmat qilishi uchun nima kerak deb o‘ylaysiz? Albatta, o‘sha inson milliy qariyat ruhida tarbiyalangan bo‘lishi lozim. Buning uchun esa yoshlikdan bog‘cha yoshodan boshlab ota-ona va pedagoglar milliy qadriyat nima ekanligini bola ongiga singdirishi juda muhimdir. Milliy qadriyat ruhida tarbiyalangan talaba va milliy qadriyat haqida hech qanday tushunchaga ega bo‘lmagan talaba o‘rtasida qanday farqlar bo‘lishi mumkin sizningcha. Agar Olloh asrasin bir urush chiqadigan bo‘lsa milliy qadriyatda tarbiyalangan talaba o‘z tuprog‘i uchun o‘limga tik boqa oladi. Milliylik ruhida tarbiyalanmagan bola esa faqat o‘z jonini qutqarishni o‘ylaydi. Yoki aytaylik davlatimiz tomonidan katta mablag‘ sarflab ikki talaba Yevropaning eng nufuzli oliygohiga o‘qishga yuborildi, bulardan faqatgina vatan tuyg‘usi va milliy qadriyat nima ekanligini bilgan talabagina yuquri natijalarga erishganda ham o‘z yurtiga qaytib kelib olgan bilimlarini vatan ravnaqi uchun sarflaydi. Vatan tuyg‘usi vatan sevgisi nima ekanligini bilmagan talaba esa boshqa yuqori maosh beradigan mamalakatlarda faqat o‘z foydasi va hamyoni uchun ishlaydi.

Umuminsoniy qadriyatlar: “Odamzodning yashashi, umrguzaronligi, farzandlari hayotining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, madaniy, ma‘naviy va axloqiy sohalariga taalluqli bo‘lgan umumjamiyat miqyosidagi qadriyatlar butn insoniyat va jamiyatga tegishli bo‘lganidan, umuminsoniy qadriyatlar, deb ataladi”.

Umuminsoniy qadriyatlar o'zining mazmuni, mohiyati, keng miqyosda amal qilinishi, dunyodagi ko'plab xalqlar (elatlar, millatlar)ning o'tmishdagi, hozirdagi va istiqboldagi (kecha → bugun → ertaga tizimi bo'yicha) taraqqiyoti bilan uzviy aloqadorlikda ekanligi, o'zida jahon sivilizatsiyasining yaxlit va bir butunligini ifodalaganligi bilan mintaqaviy va milliy qadriyatlardan tubdan farq qiladi. Umuminsoniy qadriyatlar alohida xalqlarning va millatlarnigina emas, balki bashariyat (insoniyat)ning mulkidir. Markaziy Osiyo shaharlarida madrasalar bilan birga, katta va kichik maktablar tashkil etilib, ular xalqning ilm-fan va ta'limini rivojlantirishga xizmat qiladi. Milliy qadriyatlarning tarbiyaviy jihatlari va ularning mazmunida do'stlik, birodarlik, mardlik, vatanga va xalqqa bo'lgan samimiy sadoqat motivlari ulug'lanadi, ota-ona bilan farzandning o'zaro mehr-muhabbati, qadrqimmat, insonning eng yaxshi oliyjanob fazilatlariga ega bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Xasanboeva O. Oilada ma'naviy-axloqiy tarbiya. Toshkent, 1998.
2. Munavvarov A. Oila pedagogikasi. Toshkent: O'qituvchi, 1994.
3. Xasanboeva O. va boshqalar. Oila pedagogikasi. Toshkent: Aloqachi, 2007.
4. Asqarov A. O'zbek xalqining kelib chiqish tarixi. Toshkent, 2015.
5. Muxtor A. Uyqu qochganda. Toshkent, 2005.

TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILAR O'QUV FAOLIYATI NATIJALARINI BAHOLASHNING TARIXIY NAZARIYALARI TAHLILI

Raxmatullayeva Charos Sherzod qizi
Nizomiy nomidagi O'zMPU Pedagogika
nazariyasi va tarixi mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'quvchilarning o'quv faoliyati natijalarini baholash tizimining tarixiy nazariyalar tahlili yoritilgan. Ta'lim jarayonida baholashning tarixiy shakllanishi, uning turli bosqichlarda tutgan o'rni hamda pedagogik tafakkur rivojiga ta'siri tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *o'quv faoliyati, natijalarni baholash, retrospektiv tahlil, tarixiy-pedagogik asoslar, baholash tizimi, o'quvchi o'zlashtirishi, ta'lim samaradorligi.*

Annotation. This article analyzes the historical theories of the student assessment system concerning learning outcomes. It examines the historical formation of assessment within the educational process, its role at various stages, and its impact on the development of pedagogical thought.

Keywords: *Learning activity, assessment of outcomes, retrospective analysis, historical and pedagogical foundations, assessment system, student achievement, educational effectiveness.*